

ABDUQAYUM YO'LDOSHEV IJOD HAQIDA MULOHAZALAR

Muhayyo Yo'ldosheva

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili
va adabiyoti universiteti dotsent v.b., filologiya fanlari nomzodi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21191126>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining iste'dodli adibi Abduqayum Yo'ldoshevning ijod jarayoni, badiiy mahorati hamda adabiyot va ijodkorlik haqidagi qarashlari tahlil qilinadi. Adibning ijod haqidagi mulohazalari uning badiiy asarlari, publitsistik chiqishlari va suhbatlari misolida yoritilib, ijodkor shaxsining mas'uliyati, badiiy haqiqat, milliy qadriyatlar hamda inson ruhiyatini tasvirlash tamoyillari ilmiy-nazariy jihatdan baholanadi. Shuningdek, Abduqayum Yo'ldoshevning adabiy-estetik qarashlari zamonaviy adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan tahlil qilinib, ularning bugungi adabiy jarayondagi o'rnini va ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Abduqayum Yo'ldoshev, ijod, badiiy mahorat, adabiy-estetik qarashlar, badiiy tafakkur, yozuvchi mahorati, badiiy haqiqat, publitsistika, adabiy tanqid, milliy qadriyatlar, obraz, uslub.

Аннотация. В данной статье анализируется творческий процесс, художественное мастерство и взгляды на литературу и творчество талантливого писателя узбекской литературы Абдукаюма Юлдошева. Взгляды писателя на творчество иллюстрируются примерами его произведений искусства, публицистических речей и интервью, а принципы изображения ответственности творческой личности, художественной правды, национальных ценностей и человеческой психики оцениваются научно и теоретически. Также литературно-эстетические взгляды Абдукаюма Юлдошева анализируются с точки зрения современной литературной критики, раскрывая их роль и значение в современном литературном процессе.

Ключевые слова: Абдукаюм Юлдошев, творчество, художественное мастерство, литературно-эстетические взгляды, художественное мышление, писательское мастерство, художественная правда, публицистика, литературная критика, национальные ценности, образ, стиль.

Abstract. This article analyzes the creative process, artistic skill, and views on literature and creativity of the talented writer of Uzbek literature Abdukayum Yuldoshev. The writer's thoughts on creativity are illustrated by the example of his works of art, publicistic speeches, and interviews, and the principles of depicting the responsibility of the creative person, artistic truth, national values,

and the human psyche are scientifically and theoretically evaluated. Also, Abdukayum Yuldoshev's literary and aesthetic views are analyzed from the point of view of modern literary criticism, revealing their role and significance in today's literary process.

Keywords: Abdukayum Yuldoshev, creativity, artistic skill, literary and aesthetic views, artistic thinking, writer's skill, artistic truth, publicistics, literary criticism, national values, image, style.

Abduqayum Yo'ldoshning "Sunbulaning ilk shanbasi" qissasi yaralganiga ko'p vaqt bo'lgan esa-da, mutlaqo eskirmagan, qahramonlar tuyg'ulari oxorini yo'qotmagan, aksincha, tobora yarqirab, qiymati oshib bormoqda. Buning sabablaridan biri – qissa qahramonlari ko'p jihatlari bilan poytaxtga baxt izlab keladigan barcha yoshlarga o'xshaydi. Romantika, orzu, intilish, aldanish, charchoq, afsus, armon – barcha-barchasi atrofimizda har kuni minglab odamlar qalbini band etayotgan tanish tuyg'ulardir. Shuning uchun ham o'qirman qahramonlarni o'ziga yaqin ko'radi, muammolarini chindan tushunib yetadi, u bilan birga yechim izlaydi, topolmasa, qiynaladi. Va bularning barchasi atrofdagi shunday kishilarga munosabatning o'zgarishiga, ularni birmuncha ayab, anglab boshlashga olib keladi.

«Sunbula...»ning qahramoni juda katta muhabbatga noil bo'lgan va shu bois ham uni yo'qotganidan o'ta iztirob chekayotgan, hatto butun hayoti izdan chiqib ketar darajada qayg'urayotgan baxtsiz oshiq. Bu tabiiy. Chunki faqat chin tuyg'ulargina egasini chindan bezovta qilib, azoblaydi: «Aloha, aftidan, kutilgan shanba yaqinlashib qolar, men buni hamxonamning hamma narsani butkul unutib, o'zini tamoman jununlik ixtiyoriga tashlaganidan taxminlardim. Hamxonam orziqib kutilgan kun arafasida mening gaplarimni eshitmay qolar, eshitsa-da anglamas, biron ishga qo'l urolmas, qo'l urgan taqdirda ham boshlashga boshlar-u, shu ahvolda tashlab qo'yar, besaranjom ahvolda xonaga kirib chiqarverar, go'yoki bosib kelayotgan tutqanoqning belgilarini oldindan sezayotgan bemor yanglig', juda bezovta, shu bilan birga nedandir hayiqqan, cho'chigan, bir nimaga goh ishonib, goh ishonmay qolayotgan odam singari garangsib yurardi». Yozuvchi qahramonning ruhiyatini so'zlar bilan ta'riflamaydi, uni xatti-harakatlari asnosida ko'rsatib beradi. Mazkur parchada jurnalistning ma'shuqasiga doir nimanidir intiqib kutayotgani uning behalovat, biroz hadikli ahvolidan ayon. Chunki faqat oshiqlargina o'zini atrofdagilarga bemalol aftoda ko'rsata oladilar. Ular uchun atrofdagilarning fikri, uni kim deb hisoblashlari ahamiyatsiz. Ular uchun muhabbat va ma'shuqa borligining o'zi kifoya. Qahramonning ham «nedandir hayiqqan, cho'chigan, bir nimaga goh ishonib, goh

ishonmay qolayotgan odam singari garangsib» yurishlaridan uning uchun yashashga, bu yolg'onchi, sertashvish dunyoda tirik yurishga arzigulik sabab faqat ishqligi, sunbulaning ilk shanbasida ro'y beradigan uchrashuv ekanligi aniqlashadi. Goh ishonib, goh ishonib, nedandir cho'chib yurishlarining boisi ham o'sha uchrashuv, ma'shuqaning kelish-kelmasligini aniq bilmastir. Uning uchun hayot sunbulani kutishdangina iborat. Bir sunbula (kuz oyi) kirib kelib, u kutgan dam o'tguncha, qahramon bir o'lib-tiriladi: «Hamxonamni iztirobu azoblar, ilinju gumonlar o'tida qovurgan kun ketidan kun o'tar, nihoyat, voqea rivojining yuksak cho'qqisiga chiqib, asta-sekin susayib o'tirmasdan, bir yo'la chuqurga tushib qo'ya qolsa kerakki, og'ir kun – dushanbada bir burdagina yuzi ko'mirday qorayib ketgan, yelkasiga o'n zalvor yuk ortib olganday qaddi bukchaygan hamxonam nigohini mendan olib qochganicha, bo'g'iq ovozda «Assalom» deya kirib kelardi-da, o'rindig'iga o'zini tashlaysola duch kelgan birinchi qo'lyozmani olib, bamisoli diqqat bilan ishlamoqchi bo'layotganday, undan ko'z uzmay o'tiraverardi». O'ttizga yaqinlashib qolsa-da, arzigulik ish qilishga ulgurmagan, balki urinmagan ham, o'z yo'lini topa olmagan, o'z istaklari, orzulariga bandi bo'lib qolgan irodasiz shaxsning o'ta haqqoniy portreti. Ro'zg'or, pul topish, tirikchilik tashvishidan xoli bandaning butkul hissiyotlar izmidagi hayotining to'la tasviri. Xotirlashning o'zigina qahramonni qanchalar behalovat qilib, zabun ahvolga solib qo'yayotganidan kitobxon beixtiyor u bir paytlar juda ulkan, Qaysning Layliga bo'lgan muhabbati kabi chegarasiz, ayqirgan, shiddatli tuyg'ularga yo'liqqan, degan taxminga olib keladi. Bunday tuyg'uni bir bor tatib ko'rgan odam endi boshqa narsani o'ylab yasholmaydi, bu haqdagi o'yning o'ziyiq unga g'ayriinsoniylik tuyuladi.

Oshiq jurnalist qalbi tinch daryo. Yuzi sokin, bir maromda, tubi esa po'rtanalarga, shiddatli oqimlarga boy. Bunday hissiyotlar og'ushida yashash nafaqat kishi ruhini, balki jismini ham toliqtirib, abgor qilishi mumkinligini yozuvchi birgina ishora: «og'ir kun – dushanbada» «yuzi bir burdagina» bo'lib kirib kelganligini aytish bilan ko'rsata olgan. Dushanbaning og'ir kunligi adabiyotimizda ham, kundalik hayotimizda ham yangilik emas. Ammo bu tasvirda kunning og'irligi dushanbaga emas, bevosita jurnalistga, uning muhabbat tarixiga borib taqaladi. Ko'nglini qiynayotgan alamlar kuchidan tomog'idan ovqat ham o'tmay qolgan odamning, tuni bilan uxlamay, kuni bilan orom neligini bilmagan kimsaning, og'ir dardga muhtalo bo'lgan xastaning yuzi bir burda bo'lib qoladi.

Qissa qahramonlar hayotining o'z erkini butkul hissiyotlar hukmiga tashlab qo'yadigan bir oy-qirq kunlik telbavor hayoti tasviriga bag'ishlangan. Undan oldingi va undan keyingi hayotni kitobxon muallif ishoralaridan kelib chiqib

fahmlab oladi. A. Yo'ldosh, odatda, obrazlar hayotining tub burilish, keskin o'zgarish nuqtasini qalamga oladi. Oldingi va keyingi hayotiga esa sha'ma qiladi, kosa tagidagi nimkosani ko'rishning bizning ixtiyorimizga tashlaydi.

«Ertasi kuni u ishga kelmadi. Hamsoyasining aytib ketishiga qaraganda, yarim kechasi uning xonasida avval nimadir gursillab tushgani, so'ng ingroq ovozi eshitilibdi. Qo'shnilar xavotirlanib, kirib borishsa, hamxonam alangai otash bo'lib yonib, alahlab, yerda yotganmish. Qo'shnilar darrov «Tez yordam»ga sim qoqishibdi. Xullas, do'xtirlar uni shifoxonaga olib ketishibdi. Buni eshitib, har qalay ancha xotirjam tortdim».

Inson zoti mas'uliyatdan hamisha cho'chiydi. To'g'ri, u mas'uliyatni bo'yniga olishi, zimmasidagi burchni vijdonan ado etishi mumkin. Lekin ko'nglining tubida bari bir mas'uliyatdan cho'chish hissi yotadi. Shu kabi, hikoyachi ham o'zini hamxonasi taqdiriga mas'ul, deb bilardi va bu tuyg'u uni behalovat etib turardi. Ishga shamollab kelgan kezlarida o'tkirlashgan mas'uliyat tuyg'usi qo'shnilarining hamxonasini shifoxonaga yotqizishgani xabaridan so'ng yengillashdi – «buni eshitib, har qalay ancha xotirjam» tortadi.

Hamxonasini ko'rgani kasalxonaga borgan hikoyachini uning abgor qiyofasi bir hayratlantirgan bo'lsa («O', xudoyim, nahot odam uch kun ichida shuncha o'zgarib ketsa?!»), uning gaplari yana-da taajublantiradi:

«Uchrashing, jon aka... Ayting, meni qo'yib yuborishsin. Ayting, har qanday analizini kelib topshiraveraman... .. pul so'rasa, aytganini bering, maqtab yoz, desayam, mayli deyavering... Faqat ayting, meni qo'yib yuborishsin. ... dushanbadan kelib yotaman... Aytasizmi... aytasizmi...». Nimagadir intiq, zor ruhning imdod so'rab chirqirashi. Nedir ilinj uni har kuyga solayotir, shu ilinj tufayli jurnalist avval qochishga urinadi, so'ng kechasi choyshabdan arqon eshib, derazadan osilib tushayotib, yerga umurtqasi bilan tushib, mayib bo'ladi. Bu tushunarsiz o'jarlik, atrofdagilarga telbalik tuyulgan qat'iyat sababini hikoyachi «dushanbadan» so'zidan so'ng anglab yetadi. O'sha kuni payshanba, sunbulaning ilk shanbasiga, jurnalist zikrni kutayotgan darveshday qirq kundan buyon orziqib kutayotgan visol damiga ikki kungina qolgan bo'ladi. Ammo hikoyachi ham oddiy odam, qo'lidan hech narsa kelmaydi:

«Qarasam... yotibdi, kechagidan ham battar, cho'p-ustixon bir ahvolda, tishlab tashlanganmi, po'rsillab yorilgan lablarida qontalash izlar. Ko'nglini ko'tarib qo'yay degan maqsadda yelkasiga urib-urib qo'yish uchun qo'limni olib borayotib, nogoh tok urganday seskanib ketib, qo'limni shartta tortib oldim – hamxonamning peshonasidagi bir tutam soch bamisoli kul tegib o'tganday oqarib qolgan, bu hol uning aftini yanada so'lg'in, yanada qarimsiq ko'rsatib qo'ygan edi».

Hayotning shafqatsiz zarbasi tufayli yagona ilinjidan mahrum bo'lgan, eng yaqin deb bilgan odamidani ham imdod ko'ra olmagan nochor odam holati qissada jozibali tasvirlangan.

Yigirma birinchi asr odamlarining kollektiv bo'la olmasligi, har bir shaxsning alohida olamligi va buni uning o'zi ham bilish, shart-talablari, o'ylash va yashash tarzi ham shunga hamohang bo'lishi allaqachon tan olingan, adabiyotimizga singib ulgurgan haqiqatdir. Qissa qahramoni ham alohida bir qiymat kasb etgani uchun mavjud emas, balki mavjudligining o'zi bilan ahamiyatlidir. Uning ishda muvaffaqiyatga erishmagani, oila qurmagan, umuman, salkam o'ttizga yetay deb qolsa-da, hayotda biror jiddiy yutuqqa ega bo'lmagan qahramon ahamiyatini tushirmaydi. U shunday yaralgan, shundayligi bilan boshqalardan ajralib, diqqatimizni tortib turadi, o'y-xayollari, muammolari, ruhiy kechinmalari bilan ijtimoiylik kasb etadi. Hikoyachi bir kishining baxtsizligi butun olamning baxtsizligidan og'irroqligini anglaydi. Zotan darddoshlarda hasratlashish, asosiysi, men yolg'iz emasman, degan tushuncha bo'ladi. Alohida odam esa bunday taskindan mahrum:

«Erkak kishining yig'isiga guvoh bo'lishdan og'irroq vaziyat yo'q... Ezilib ketdim. Ne qilay, osmon qo'limda bo'lsaki, tashlab yuborsam.

- ...Jon aka, iltimos, meni qutqaring!.. Ertaga boring!.. Ertaga shanba!.. Ayting, keladi deng, sira iloji bo'lmay qoldi deng... Borasiz-a, akajon! ».

Shu iltijodan jurnalist ko'nglini timdalayotgan iztirobning qanchalar ulkanu u shanbada bo'lishini kutayotgan voqea qanchalar ko'lamli, ahamiyatli ekanligini anglash mumkin. A. Yo'ldosh qahramonlar ruhiy holatini berishda tinish belgilaridan juda ustalik bilan foydalanadi. Ko'p nuqtalar yordamida entikish, hamma narsani bosib-yanchib, so'zlarni bo'lib kelayotgan hayajonni tirik holda bera, aytish mumkinki, o'quvchiga ham yuqtira oladi.

«O'sha zinapoya tizza bo'yi panjara bilan o'ralgan... O'sha panjara yonidagi ustun... Kumush tusga bo'yalgan... Ertaga keladi... Boring, akajon, qutqaring... ayting... Bir umr... Jonim boricha... Men... U keladi... Darrov taniysiz... Juda... Boshqacha... Suluv...»

Hikoyachining qayerga borish kerakligi xususida berilgan savolga shunchalar titrab-qaqshab javob berayotgan hamxona kutilayotganning kimligiyu qiyofasi qandayligini aytishga ulgurmaydi. Tarang tortilib turgan asablari kutilayotgan kimsa kelishini eslagani, hikoyachining bir og'iz boraman deganining o'zigayoq jo'shib ketadi:

«Katta shprintsdagi suyuqlik badaniga yuborilayotgan chog'da nelarnidir tinmay pichirlab, vujudi qalqib-qalqib ketayotgan hamxonam... ».

Hikoyachi juda nozik, hatto qaltis vaziyatda qoladi. Chunki uning borishi bir insonning hayotini hal qilgudek ahamiyatga ega bo'lib turibdi. Zotan, hamxonasining ahvoli, agar u bormasa, og'irlashishi, hatto fojeali yakun topishi ham aniq ko'rinib turibdi. Shunday og'ir damlarda ham A. Yo'ldosh qahramoni biroz yumor aralash mushohada yuritishga urinadi:

«Jillaqursa, aft-angorim hamxonamnikiga o'xshasayam mayliydi. Xo'p, mo'ylovni-ku olib qutularmiz, lekin manavi tarvuzday qorinni nima qilamiz? Havo salqinroq bo'lsayam boshqa gap edi, kamzul-pamzul kiyib, bo'yinbog' taqib deganday... ».

Tasvirlangan joyga kelgan hikoyachini qiziquvchanlik bezovtalantiradi hamda o'zini anchadan beri qiziqtirib kelayotgan sirli shanba hodisasidan to'la xabardor bo'lish ilinji umidlantira boshlaydi:

«Shanba, senda ne sir-sinoat yashirin, xabar ber, xabar... ».

Mavhumlikdan og'irroq dard yo'q. Inson zoti aniqlikni xush ko'radi, noma'lumlik uni vahimaga soladi. Hikoyachi tushgan vaziyat mavhum edi. U kimni kutayotganini, uning qachon kelishini, yoshi nechadaligini, uni qanday tanib olishini bilmasdi. Faqat qiz bola ekanligini taxmin qilardi. Lekin bu yagona ma'lumot ham uning ishini yengillashmaydi:

«O', Toshkent, Toshkent, suluv qizlarga buncha boysan-a! Men och, alamzada, sabr kosam to'lgan ahvolda qoqqan qoziqday bir joyda tik turishda davom etarkanman, nazarimda, vaqt o'tgan sayin suluv qizlar miqdori handasaviy ko'paytma asosida o'sib borayotganday edi. Har biri manaman degan yigitni baxtiyor etishga qodir pari paykarlar, gulchehralar, dildoralar.

Hikoyachi nutqiga tuyg'ularini «o'» xitobi bilan ifodalash xos. Birgina shu xitob orqali u matn mazmuniga ko'ra g'ayrat, g'azab, ijrg'anish, ranjish, yanish kabi hislarini kitobxonga yuqtiradi. Xitobning odatiy «o» shaklida emas, aynan «o'» tarzida berilishi ham unga shuncha emotsional bo'yoqlarni ato etgan.

Qator bemahsul urinishlardan so'ng hikoyachi nihoyat Uni topganday bo'ladi:

«Yanglishishim mumkin emasdi: juvonning tovushi iztirobdan titrab ketdi. U yana menga, yo'q-yo'q, aynan menga emas, yon-atrofga toqatsizlanish, joniqish, vahima, g'ussa, ilinj, qo'rquv hissiyotlari qorishiq nigohini tikarkan, tuyqusdan tep-tekis yo'lda qoqilib ketdi-yu, qo'lidagi chaqalog'i uchib ketishiga bir bahya qoldi. Jon halpida engashib qolgan juvonning yoniga ikki hatlashda yetib kelasola chaqaloqni ko'tarib olishga ko'maklasharkanman, o'z-o'zimga gapirayotganday: «Agar falon jurnalda ishlayotgan falonchini kutayotgan bo'lsangiz, u kasal bo'lib shifoxonaga tushib qoldi, men uning o'rtog'i bo'laman», deb shivirlashga

ulgurdim. Amallab qaddini rostlagan juvon eshitarlar-eshitilmas titroq ovozdada «Rahmat», dedi. Men boshimni ko'tardim va juvonning ko'zlari jiqqa yoshga to'lganini ko'rdim».

Hikoyachi juvonning tashqi qiyofasini, ovozinig mayin yo dag'alligini tasvirlamaydi. Ammo kitobxon matnni o'qish asnosida juvonning suluvligi, ovozi esa nihoyatda mayin, shu bilan birga, shikasta ekanligini his qiladi. A. Yo'ldosh hikoyachi nutqi yordamida qahramonlar va hodisalarni shunchaki tasvirlash emas, ko'z o'ngida gavdalantirish, tuydirishga erishgan. Har bir qahramonning xarakteri, asl qiyofasi, ichki meni birinchi shaxs – «men», ya'ni hikoyachi talqinida namoyon bo'la boradi. Hamxonasining qanchalar hassos, ta'sirchan, biroz to'pori, hatto dovdur, ammo o'ta teran, o'ta nozik tuyg'ularga boyligi, ma'shuqaning qanchalar shikasta, siniq, suluv, ezgin ayolligi, davolovchi doktorning o'z ishiga jiddiy yondashuvchi, mas'uliyatli, halol va samimiy odamligi, juvon yonidagi cholning sodda, tirikchilik tashvishi qaddini egib tashlagan, tuyg'ularini pardalab o'tirmaydigan, biroz dag'alroq, ammo juvonga mehri borligi, juvonning eri qo'pol, serjahl, zug'umli shaxsligi aynan hikoyachi nutqidan, u ta'riflash uchun qo'llagan so'zlardan oydinlashadi: «... qahrdan afti qiyshayib ketgan naynov jonsiz suratga aylangan juvonnini sudrab chiqib, so'ka-so'ka taksi to'xtatish joyiga tomon yurdi. Hikoyachi ularning hech biriga xarakteristika bermaydi, harakatlarini kuzatish mobaynida o'quvchiga tagma'no tashlab, ishora qilib ketaveradi.

A. Yo'ldosh asarlaridagi barcha tuyg'uni kitobxonga o'zi istagan tarzda uzatish, uni ham qahramoni dardi bilan xastalantirishga so'zlarni shiddat bilan ketma-ket, tin olmay qo'llash vositasida erishadi. Qahramon holati tasvirlangan so'zlar uyushib, faqat vergul bilan ajratilgan holda, birin-ketin o'quvchiga «hujum» qiladi. Bunday usul yuksak badiiy samara beradi. Masalan, quyidagi tasvirni olaylik:

«...hamxonam shifoxonaga tushganidan beri birinchi bor, yigirma to'rt soatdan buyon, go'dak misoli pishillab, xotirjam, alahlamasdan, shiringina uyquda yotganini bilib olgach esa ko'nglim butunlay xotirjam tortdi».

Bu yerda ham qahramon tinch uxlayotgani to'rt sifat – go'dak misoli pishillab, xotirjam, alahlamasdan, shiringina – bilan bildirilgan.

Asar yozilgandan uning o'qilishigacha oradan o'tgan vaqt – haqiqiy hakam. Faqat undagina ijodkor mahoratini baholash, asar qiymatini belgilash imkoni bor. Yozilgan taqrizlaru maqolalar emas, aynan oradan o'tgan vaqt hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu shafqatsiz, ammo rost imtihondan yorug' yuz bilan o'tgan Abduqayum Yo'ldosh asarlari o'qirmanlar qalbida odamni ayash tuyg'usini uyg'otishga xizmat qiladi..

Foydalangan adabiyotlar:

1. А. Йўлдош. Бир тун ва бир умр. Янги аср авлоди, 2007 йил, 126 бет.
2. Normatov Umar. Ijod sehri. – Toshkent: Sharq, 2007.
3. Yo‘ldoshev Qozoqboy. Badiiy tahlil asoslari. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016.
4. А. Йўлдош. Тимсоҳнинг кўз ёшлари. Янги аср авлоди, 2003 йил, 14-15 бет.

